
Fórum Internacional Permanente Jesus *Scientia ad Deum*, da LBV

“SCIENTIA AD DEUM”

Prof. Juliano Carvalho Bento*

29 de outubro de 2009

UERJ, Rio de Janeiro — RJ

APOIO:

RESUMO: Transcrição da palestra realizada por Juliano Carvalho Bento durante o 14º Fórum Internacional Permanente Jesus: *Scientia ad Deum*, criado por José de Paiva Netto, no dia 29 de outubro de 2009 no Auditório da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), com apoio da PROEPER (Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões do Centro de Ciências Sociais) da UERJ. Este artigo foi revisto e ampliado pelo autor em 28 de abril de 2022.

DOI: [10.5281/zenodo.6774558](https://doi.org/10.5281/zenodo.6774558)

*Bacharel e Licenciado em Física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Óptica e Teoria Ondulatória pelo no Departamento de Microondas e Óptica (DMO), FEEC – UNICAMP. Professor de Física e Matemática no Instituto de Educação José de Paiva Netto. Responsável pelo Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma. Organizador e Responsável do Fórum Permanente Jesus: *Scientia ad Deum*.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2009
CCS/Proeper-062/2009

À
Legião da Boa Vontade – LBV
A/c: Ilmo. Sr. André Luiz de Abreu
Coordenador do Rio de Janeiro do
“Fórum Internacional Permanente Jesus” – LBV
“Evento: Jesus, muito além das religiões”

Assunto: Informações sobre mudanças de datas

Prezado Senhor,

Considerando a comunicação a nós enviada (Centro de Ciências Sociais/CCS), pela Reitoria (em anexo), datada de 30/09/09, de que o dia 02/10 (sexta-feira) o expediente seria facultativo e que o feriado do “Dia do Mestre”, 15/10/09 (quinta-feira) seria antecipado para o dia 13/10 (terça-feira), dia em que teríamos prevista a apresentação do “Fórum de Debates Ecumênicos – Jesus, muito além das religiões”, informo que tendo em vista o posicionamento da Administração Central da UERJ quanto à mudança de datas, nos coube observar seus mandamentos alterando os dias programados.

Informo, outrossim, que após consulta à Prefeitura da UERJ sobre a reserva de espaço físico e liberação do Setor de Áudio e Vídeo para outro dia, nos foi comunicado que a data de 29/10/09 (espaço pretendido) estaria disponível.

Ficou, então, assegurado o auditório 11, no horário de 15:00 às 21:00 do dia 29/10/09, já confirmado por documento pertinente.

Outra razão, além de espaço, foi a sugestão de que a presença da comunidade acadêmica seria de grande importância para o evento.

Temos a certeza de que os imprevistos que fugiram a nossa vontade trarão os benefícios esperados por todos nós.

Agradecemos a sua atenção, nos desculpendo antecipadamente.

Atenciosamente,

Profª Edna Maria dos Santos
Coordenadora Geral do PROEPER

Profª. Dra. Edna Maria dos Santos
Coordenadora Geral do PROEPER
Mat. 7093-8

Telma R. S. da Gama
Coordenadora Executiva do PROEPER
Matr. 7018-5

Telma Gama
Coordenadora Executiva do PROEPER
Rua S. Fco. Xavier, 524/8ª / SI 8002 / B1.E
Maracanã - RJ CEP 20.550-013

Figura 1 – Confirmação da data e da realização do Fórum Permanente Jesus: *Scientia ad Deum* nas instalações da UERJ no dia 29/10/2009.

Agradecimentos

Primeiramente gostaria de agradecer a UERJ na figura das coordenadoras da PROEPER, a Sra. Telma e a Profa. Edna¹, por aceitar a realização desse evento, dentro de tão renomado programa de estudos religiosos². Além disso, minhas sinceras congratulações a toda Juventude da Legião da Boa Vontade do Rio de Janeiro e aos prestimosos convidados palestrantes, com os quais tenho a honra de dividir essa mesa redonda e que, gentilmente, aceitaram de pronto participar desse importante colóquio. Por fim, agradeço imensamente ao criador desse fórum, o escritor e educador José de Paiva Netto, por nos propiciar esse espaço nos instigando a sempre trabalhar “*por um Brasil melhor e por uma Humanidade mais feliz*”³.

1 Introdução

Abordar o tema “Jesus muito além das Religiões” é algo extremamente laborioso dentro da academia hoje. Talvez o real motivo por detrás disso seja que, caso não nos limitemos estritamente a faceta história do Cristo, ou ainda o restringindo a campos relativos à ciência, sociologia, filosofia ou psicologia da religião, corremos o risco de sermos relegados a um limbo acadêmico denominado por alguns de “pseudociência”.

Evidentemente, todas as vertentes citadas são de grande valia para o estudo universitário, visto que cada uma dessas busca esquadrinhar, dentro de suas especificidades, aspectos únicos da religiosidade. E é graças ao empenho desses grupos de pesquisa que hoje estamos aqui, em uma universidade pública, debatendo sobre Jesus.

Todavia, é importante salientar que tais áreas acadêmicas, por vezes, consideram as crenças, os ritos, os dogmas e as divindades somente como objetos de estudo, analisando seus impactos no entorno em que estão inseridas. Isso já é deveras grandioso, porém não é exatamente o que buscamos aqui.

O que desejamos, de forma objetiva, é desconstruir a mentalidade que reforça o “senso comum acadêmico” de que Jesus deve ser somente estudado ou pesquisado dentro de um contexto religioso. Ou seja, buscamos inverter o ponto de análise, colocando o Cristo como agente, e não paciente, na pesquisa acadêmica.

Entretanto, para obtermos isso, como nos alerta Paiva Netto, se faz necessário Dessectarizar Jesus e o Cristianismo⁴. Assim, a fim de melhor compreendermos essa proposição, trazemos aqui as palavras do próprio criador desse espaço⁵:

¹ Vide Fig. 1.

² Vide Apêndice 1.

³ Lema da Legião da Boa Vontade (LBV).

⁴ Boa parte das argumentações aqui explanadas são aprofundamentos nossos de proposições longevas do escritor, educador e jornalista Paiva Netto. Portanto, ele será nossa principal referência de pesquisa nesse debate, sendo recorrentemente citado durante toda a palestra.

⁵ Todas as referências a escritos de Paiva Netto contidas nessa seção constam no livro de Paiva Netto “Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo”, Volume 2 [PAIVA NETTO, 1990].

Em 1989, o produtor de documentários da TV polonesa, na época vice-presidente da Associação Universal de Esperanto, jornalista Roman Dobrzyński, esteve no Brasil para participar da inauguração do Templo da Boa Vontade. Na ocasião, em entrevista, perguntou-me como podia pregar o Ecumenismo Irrestrito falando em Jesus. Respondi-lhe, conforme tantas vezes expusera meu pensamento acerca deste tópico, que uma das grandes tarefas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é dessectarizá-Lo, pois Jesus é o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, e concluí: o Provedor Celeste não é um rancoroso exclusivista. Ele é um Ideal Sublime de Humanidade, Amor, Solidariedade, Justiça e Compaixão para todos os seres espirituais e humanos. **Jesus é uma conquista diária para os que têm sede de Saber, de Misericórdia, de Fraternidade, de Generosidade, de Liberdade, de Solidariedade e Igualdade**, segundo a Lei Universal da Reencarnação, “*que dá a cada um de acordo com as obras de cada um*” (Evangelho, segundo Mateus, 16:27).

Jesus, em Si mesmo, não constitui fator de rancores e guerras. Pregou, com o Seu Novo Mandamento — “*Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos*” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 35) —, o Amor elevado à enésima potência. O que as criaturas terrenas fizeram com a Sua mensagem é criação reducionista delas (...). Revelar o excelso significado do Seu Evangelho e do Seu Apocalipse, sem sectarismos, é destacado serviço que a Religião do Terceiro Milênio está prestando à sociedade do mundo. (...) Contra ou a favor, as pessoas se manifestam sobre as palavras e exemplos do Sublime Educador. Não existe neutralidade quanto a Ele... Por isso, há mesmo alguns que caçoam: “*Ah, esse Paiva fica falando em Jesus na política, Jesus na ciência, Jesus na economia!... Ora! Jesus é só para a Religião, e olhe lá!*” Mas será que é mesmo assim? Tenho certeza de que não! [...]

Em editorial escrito para a Revista da LBV em 1986, continua o autor:

Jesus é, acima de tudo, uma generosa e atualíssima ideia em marcha, que merece ser estudada e vivida por todas as Almas antisectárias, libertas de preconceitos e tabus. O fato é que — se às vésperas do novo milênio a maior parte da humanidade ainda não se convenceu de que o Cristianismo tem as soluções dos problemas que a afligem — a culpa é de determinados cristãos, quando, consciente ou inconscientemente, restringem a ação do pensamento do Cristo. A culpa seria de quem?! Basta ver que até hoje os Irmãos ateus materialistas dão muito maior valor ao que dizem e escrevem seus pensadores que os cristãos às palavras e aos exemplos do Cristo. Isso é uma vergonha! O Evangelho e o Apocalipse são muito menos focalizados, discutidos e vividos que a doutrina de **Marx** (1818-1883). Vejam-se os tratados sociológicos, políticos, o currículo universitário, as conferências... que não falam em Jesus. E quando o fazem, salvo raras exceções, é à luz do obscurantismo, ou seja, do deboche sofisticado... Mas, pela força dos fatos e pelo caminhar da Verdade, isso vai acabar. O mundo reconhecerá o extraordinário valor de Jesus, expresso na Bíblia Sagrada, mas quando não lida ao pé da letra. **Paulo Apóstolo** advertia que que “*a letra mata; o Espírito vivifica*” (Segunda Epístola aos Coríntios, 3:6). Portanto, para realmente se conhecer Jesus, a Bíblia tem

de ser lida e entendida em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Sublime Pedagogo, como o prega a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo [...].

E conclui o autor em artigo publicado na centenária *Gazeta de Notícias*, do Rio de Janeiro/RJ em 1986:

[...] Quantos já alcançaram que um pensador libertário como Jesus não pode ficar aprisionado entre quatro paredes de um templo, por mais respeitável que seja, ou ter Sua mensagem reduzida por analistas que, por mais veneráveis que se apresentem, por vezes, confundem “germano com gênero humano?”

O Celeste Libertador não está aprisionado ao Cristianismo humano. Ele trouxe Leis Espirituais, Morais, Ecumênicas (isto é, universais) elevadíssimas, Divinas. E não estou a afirmar qualquer aberração. Ele próprio declarou, em Sua Boa Nova, conforme os relatos de João, 16:12 a 15, que mandaria o Espírito da Verdade, ou Paráclito, para revelar novas coisas, que são Dele, Jesus, mas que não as pôde manifestar naquele momento:

“12 Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis entender agora;

“13 quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a Verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará todas as coisas que hão de vir.

“14 Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu para trazê-lo a todos vós.

“15 Tudo o que o Pai tem é meu; por isso, vos disse que há de receber do que é meu, e anunciará a vós”.

Então, o Seu Saber, a Sua Bondade, a Sua Solidariedade, a sua Fraternidade, a Sua Generosidade, a Sua Compaixão se derramam sobre todas as criaturas. Os seres humanos é que separam. Deus une. Os religiosos iluminados pelo espírito de concórdia e os cultores do pensamento criador sem algemas de qualquer espécie; enfim, os homens de mente aberta, crentes e ateus, pressentem isso sem dificuldade. Desejam ver a excelente influência altruística do Cristo clarear todos os setores da sociedade. Não podem abrir mão de tão extraordinária e sublime competência. **Se não, para que Cristianismo?** [...]

Concluimos, assim, que o objetivo do Fórum Internacional Permanente Jesus: *Scientia ad Deum*⁶ é fomentar a dessectarização do Cristo, verificando não só suas contribuições religiosas, mas também filosóficas, científicas, educacionais, sociológicas e etc. Ou seja, conforme observamos no tema dessa edição, visamos enxergar “Jesus muito além das religiões”.

Para instauração desse pensamento, o primeiro passo seria realizar uma adequação dos ramos do saber humano, de modo que cada um desses extraia o máximo das contribuições do Cristo. Ou seja, se faz necessário formatar uma “Pedagogia de

⁶ Vide Apêndice 2.

Jesus⁷”, propor uma “Economia do Cristo⁸”, desenvolver uma “Ciência de Jesus”, e assim por diante⁹. Dessa maneira poderemos recolher, catalogar, experimentar, pesquisar, estudar e vivenciar aspectos do ensinamento do Cristo, de acordo com cada competência do saber existente.

No caso específico dessa palestra, como quem vos fala é um físico de formação, nos restringiremos especificamente a uma segmentação do tema, analisando “Jesus e a Física” que, fatalmente, se ampliará para “Jesus e a Ciência”. As demais frentes, além de deixarmos para os nobres colegas¹⁰ de mesa desenvolverem, poderemos também abordar em edições vindouras.

Após esse preâmbulo, se faz necessário agora estabelecer alguns aspectos práticos dessa idealização.

2 Embate Ciência e Religião

É muito comum observarmos alguns críticos da religião confundirem Jesus com as escolas religiosas existentes no mundo. Além de ser uma postura equivocada, tal atitude demonstra um total desconhecimento sobre a vida do Cristo, bem como da função da religião na sociedade.

Não é preciso ir muito longe para notar a necessidade dessa distinção. Nas próprias ciências humanas é possível verificar a separação feita entre a história do Cristo, em relação a do Cristianismo Nascente¹¹. Essa dicotomia auxilia, em muito, no estudo do chamado “Jesus Histórico”.

E dentro desse contexto uma pergunta se faz presente: Se isso ocorre nas ciências humanas, por que nos portaríamos diferente ao analisarmos o “Jesus Religioso”? Observe que embora transpareça, não inquirimos isso de modo depreciativo. Entretanto, se tal distinção não for clara, não conseguiremos ampliar o raio de alcance acadêmico da Boa Nova do Cristo.

Talvez, tal confusão fosse amenizada se houvesse um consenso do real papel da religião ou da religiosidade no mundo. Buscando solucionar isso, aproveito o momento para recorrer novamente a Paiva Netto em seu artigo “O Sentido de Religião”, a fim de melhor compreender o significado desse termo. Afirma o autor:

Compreendo ecumenicamente Religião como Fraternidade, Solidariedade, Entendimento, Compaixão, Generosidade, Respeito à

⁷ Desenvolvimentos nessa área já são aplicados nas escolas da LBV, dentro da “Pedagogia do Afeto” e da “Pedagogia do Cidadão Ecumênico”. Vide o livro “É Urgente Reeducar” [PAIVA NETTO, 2015].

⁸ Uma tese econômica desenvolvida por Paiva Netto é justamente a da “Economia da Solidariedade Espiritual e Humana”. Vide o livro “Jesus e a Cidadania do Espírito” [PAIVA NETTO, 2019].

⁹ É importante enfatizar que não estamos aqui sendo levianos em realizar uma análise anacrônica, nos utilizando de nomenclaturas filosófico-científicas de milhares de anos posteriores ao advento do Cristo.

¹⁰ Vide Apêndice 2.

¹¹ Tal recorte histórico é chamado de “Movimentos de Jesus”.

Vida Humana, Salvação das Almas, Iluminação do Espírito, que todos somos. Tudo isso no sentido mais elevado. Creio na Religião como algo dinâmico, vivo, pragmático, altruisticamente realizador, que abre caminhos de luz nas Almas e que, por essa razão, tem de estar na vanguarda ética. Não a vejo como coisa abúlica, nefelibata, afastada do cotidiano de luta pela sobrevivência que sufoca as massas. Não a entenderia se não atuasse também, de modo sensato, na transformação das realidades tristes que ainda atormentam os povos. Estes, cada vez mais, andam necessitados de Deus, que é o antídoto para os males espirituais, morais e, por consequência, os sociais, incluídos o imobilismo, o sectarismo e a intolerância degeneradores, que obscurecem o Espírito das multidões. (...) E de maneira alguma devem-se excluir os ateus de qualquer providência que venha beneficiar o mundo.

Religião, como sublimação do sentimento, é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador pelo exercício da Fraternidade e da Justiça entre as Suas criaturas. O Pai Celestial é fonte inesgotável de Sabedoria e Misericórdia quando não concebido como caricatura, estereótipo, ódio, vingança, porquanto “*Deus é Amor*” (Primeira Epístola de João, 4:8), sinônimo de Caridade [PAIVA NETTO, 2007].

Em outro artigo do mesmo autor “Einstein e a religião cósmica”, Paiva Netto ainda trás o seguinte desenvolvimento do Pai da Relatividade¹²:

Desde a monera, a razão não deslindou em essência os mistérios que afligem a Humanidade. Entretanto, a Religião não satisfaz de todo a fome de luz do mundo. Necessário se faz entender que uma não poderá cumprir à perfeição o seu labor sem o auxílio da outra.

Refletindo sobre essa fundamental parceria, concluiu Albert Einstein (1879-1955): “*Eu afirmo com todo o vigor que a religião cósmica é o móvel mais poderoso e mais generoso da pesquisa científica. Somente aquele que pode avaliar os gigantescos esforços e, antes de tudo, a paixão sem os quais as criações intelectuais científicas inovadoras não existiriam pode pesar a força do sentimento, único a criar um trabalho totalmente desligado da vida prática. Que confiança profunda na inteligibilidade da arquitetura do mundo e que vontade de compreender, nem que seja uma parcela minúscula da inteligência a se desvendar no mundo, deviam animar Kepler e Newton para que tenham podido explicar os mecanismos da mecânica celeste, por um trabalho solitário de muitos anos. Aquele que só conhece a pesquisa científica por seus efeitos práticos vê depressa demais e incompletamente a mentalidade de homens que, rodeados de contemporâneos céticos, indicaram caminhos aos indivíduos que pensavam como eles. Ora, eles estão dispersos no tempo e no espaço. Aquele que devotou sua vida a idênticas finalidades é o único a possuir uma imaginação compreensiva destes homens, daquilo que os anima, insufla-lhes a força de conservar seu ideal, apesar de inúmeros malogros. A religiosidade cósmica prodigaliza tais forças. Um contemporâneo declarava, não sem razão, que em nossa época, instalada no materialismo, reconhecem-se nos sábios escrupulosamente honestos os únicos espíritos profundamente religiosos*” [PAIVA NETTO, 2008].

¹² Albert Einstein (1879–1955): Desenvolvedor da Teoria da Relatividade Especial e Geral. Ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1921 “por suas contribuições à física teórica” e pela descoberta do efeito fotoelétrico.

Conforme verificamos, tão incrível é o papel da religião na vida, que essa deveria ser o fundamento da sociedade, e não algo a ser combatido e extinto. Mas, para isso, deve também haver um contínuo desenvolvimento de algumas formas de religiosidade de modo a, com o tempo, migrarem de uma “religião do medo” para uma “religião da moral”, como defendia Einstein.

Caso isso não ocorra, surgem apropriações do Cristo (e de qualquer outra grande figura religiosa) por parte de alguns proeminentes fundamentalistas, onde esses, se utilizando do argumento da “defesa da fé”, geram uma contenda de enormes proporções. Basta olharmos para a história do mundo para notar certos fanatismos que fomentaram guerras, intolerâncias e morte.

E nesse contexto, até mesmo a ciência sofre reprimendas quando alguns desses grupos acabam por negar teorias e alertas científicos, gerando até mesmo um grave problema de saúde pública.

Infelizmente, uma parte desse comportamento se deve também a falta de ponderação por parte de alguns estudiosos absolutamente céticos. Uma vez esses se deparando com um argumento religioso, pensam que a melhor forma de se lidar com isso é invocar a ciência para justamente subverter a arguição e a veracidade dos pontos ali abordados. Conclamam que a religião é um mal que deve ser extinguido, “o ópio das massas”, e Deus fruto de irracionalidades de mentes fracas.

Verificamos que ambas abordagens disseminam somente revolta, promovem discursos de ódio e estabelecem um maior afastamento intelectual entre ambas as partes. Infelizmente, poucos cientistas realmente se dedicam a estudar as religiões a fim de proporcionar um melhor diálogo e educação científica para a população. De forma equivalente, poucos religiosos buscam verificar como as incríveis descobertas científicas auxiliam de maneiras inimagináveis a vida e a existência humana, favorecendo, inclusive, na renovação da própria religião.

Todavia, tal discussão é complexa. Alguns podem dizer que a ciência deve colocar à prova os chamados dogmas religiosos, de forma que as religiões se modifiquem frente as descobertas científicas. Entretanto, quais critérios seriam utilizados? A de uma mente puramente cética, que talvez não esteja disposta a fazer o exercício de se aprofundar no credo da religião em questão, a fim de melhor compreendê-las? E se o credo rechaçado possuir hoje raízes metafísicas, mas posteriormente se provar verídico, a ciência arcaria com a responsabilidade das muitas pessoas que se perderiam moralmente por não se beneficiarem de tal ritual ou crença?

De forma equivalente, não podemos forçar argumentos religiosos de modo leviano em áreas acadêmicas, visto que, além de desconstruir o próprio conceito de ciência e sua metodologia, qual proposta religiosa ou doutrinária seria seguida? Como a religião “A” reagiria se os dogmas da religião “B” fossem melhor recebidos pela ciência? Impor restrições de abordagens ao pensamento lógico-científico mediante uma crença seria o melhor caminho? Uma pesquisa científica continuaria mesmo se essa invalidasse uma verdade religiosa?

Talvez a única forma de resolver esse persistente impasse entre a ciência e a religião, seja a promoção de eventos, congressos, simpósios e colóquios onde se fomente o diálogo entre ambas, tanto no meio acadêmico quanto no religioso.

O conhecimento do que aparentemente seja distinto nos liberta de preconceitos, surgindo naturalmente uma convergência de pensamentos entre ambos. Quem sabe não existam mais semelhanças do que diferenças entre essas grandezas da sociedade? Por isso, a LBV também promove o Fórum Mundial Espírito e Ciência¹³, buscando propiciar um diálogo franco e fraterno entre tais instâncias do saber.

O fato é que tanto a ciência, quanto a religião, devem se conscientizar que ambas continuarão existindo independente da vontade de uma ou outra. Desconsiderar a sabedoria fornecida por ambas é, do ponto científico, negar a possibilidade de conhecermos algo além dos limites da atual ciência e, do ponto de vista religioso, negar uma possibilidade de renovação que o divino ou uma inteligência maior esteja nos trazendo pelas mãos dos cientistas.

3 A Filosofia da Ciência de Jesus

Na busca pela verificação dos ensinamentos de Jesus para áreas além religião, certos argumentos contrários sempre voltam a tona por parte de algumas mentes mais críticas. Tais alegações seriam: não aceitar a existência de Jesus, afirmar que as narrativas bíblicas são dotadas de elementos de uma teologia fantástica, haver a possibilidade de interpolações no texto bíblico, dentre algumas outras.

Ao invés de, exaustivamente, buscarmos refutar ou endossar parte de tais críticas, propomos uma breve reflexão. Se existe uma mínima probabilidade de que Jesus tenha existido (e quanto a isso não restam dúvidas), então é importante tratarmos sua mensagem com um pouco mais de desvelo. Quantas personalidades cultuadas na história e na filosofia não temos indícios de sua existência, como o próprio Demócrito, Leucípo e Sócrates, mas são amplamente estudadas? E por que com Jesus é necessário criar tanto caso?

Devemos perceber que os pilares dogmáticos que nós cientistas, muitas vezes, nos utilizamos parametrizados na crença da validade do método científico, acabam por criar certas segmentações na análise da realidade, promovendo certas atitudes ceifadoras da verdade. Basta verificarmos que a partir do momento que cientistas da envergadura de um Copérnico, Kepler, Planck, Einstein, De Broglie, Bohr, Heisenberg se livraram de alguns dessas constrições, inúmeras descobertas nunca antes contempladas foram formuladas.

¹³ Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV: “Este é um espaço aberto para o diálogo fraterno entre os inúmeros setores da sociedade, a fim de estimular um amplo debate a respeito de importantes temas para os povos e apresentar as contribuições das diversas áreas do conhecimento espiritual e humano para a construção de uma sociedade mais solidária, altruística e ecumênica, visando implementar suas propostas no campo pragmático das realizações da sociedade civil. Criado por Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, teve sua primeira edição realizada entre os dias 18 e 21 de outubro de 2000, no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o ParlaMundi da LBV, em Brasília/DF, debatendo o tema ‘Ciência e Fé na trilha do equilíbrio’. Reuniu inúmeros cientistas, religiosos, pesquisadores e estudiosos, do Brasil e do exterior, para apresentarem suas visões acerca do possível e necessário intercâmbio entre os campos do saber. Diante do sucesso e da grande repercussão alcançada por essa iniciativa, o Fórum tornou-se uma atividade permanente” [Equipe FMEC, da LBV, 2022].

Desse modo, propomos uma mudança de foco. Ao invés de dedicarmos tempo discutindo se certas passagens da vida do Cristo ocorreram *ipsis litteris*, faremos tal como Einstein. O físico alemão postulou dois princípios básicos da relatividade especial no que concerne a natureza da luz, construindo toda sua teoria em torno desses. De forma equivalente, postularemos algo parecido em relação a luminosidade dos ensinamentos do Cristo. Ou seja, assumiremos que os eventos narrados no cânon neotestamentário de fato ocorreram. Sabemos da dicotomia teológica e histórica de tal postura, mas

Dessa forma, basta agora construirmos a metodologia e as bases filosófico-científicas para instaurarmos a Ciência de Jesus. A partir disso, conseguiríamos extrair sua lógica, análise epistemológica, visão de mundo, definições de matéria, alma e etc. Veja, que não estamos aqui propondo um reducionismo do Cristo a um filósofo, mas somente a exaltação de algumas características de seu ensino para uma melhor compreensão acadêmica.

3.1 Deus e a Substância Divina

Um belo exemplo disso, seria justamente construir sua definição de Deus e as implicações científicas de tal fato. Façamos esse exercício. Observemos que no Evangelho de Jesus segundo João, no Capítulo 4, Versículos 23 e 24, consta a seguinte afirmação de Jesus à mulher samaritana no poço de Jacó:

“Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade; pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade”.

Além dessa passagem, verificamos ainda dentro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, na Primeira Epístola de João, Capítulo 4, Versículo 8, a seguinte definição: “Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor”.

João foi Apóstolo de Jesus e Evangelista¹⁴. Portanto, podemos entender que se assim afirmou, foi pelo fato de ter aprendido com seu próprio Mestre.

Uma vez posto isso, podemos agora extrair as seguintes definições a partir dos ensinamentos do Cristo: “Deus é Amor” e “Deus é Espírito”. Mas, o que seria o Espírito? Qual a concepção de Amor para o Cristo? De forma geral, o espírito seria para a filosofia (a) a alma racional ou intelecto; (b) o Pneuma ou sopro animador, admitido pela física estóica; (c) substâncias incorpórea; e (d) matéria sutil ou impalpável. Todavia, podemos ir mais afundo e extrair algumas concepções de duas grandes mentes, uma da ciência e outra da filosofia da ciência, que nos auxiliam a responder a tais perguntas.

¹⁴ Sabemos de toda problemática envolta quanto a autoria dos livros bíblicos. Porém, continuaremos reforçando nossos postulados.

Isaac Newton, além de ser um dos maiores físicos de todos os tempos, era também um grande religioso. Para ele o Espírito seria o próprio éter¹⁵ filosófico-científico, a substância que preencheria todo o universo. Ainda sobre o autor de *Principia*, escreve Edwin Arthur Burtt em seu livro *“The Metaphysical Foundations of Modern Science”*:

“[Para Newton] o mundo não poderia ter surgido de um caos pelas meras leis da natureza, *‘embora uma vez formado, esse poderia continuar se utilizando dessas leis por muitas eras’*; a estrutura da natureza pode ser uma condensação de vários espíritos etéreos, *‘e depois da condensação forjada em várias formas, primeiro pela mão imediata do Criador, e a partir de então pelo poder da natureza, que, em virtude do comando, aumenta e multiplica, tornando-se uma replicadora completa da cópia que lhe foi dada pelo Protoplasto’*; *‘Nele estão todas as coisas contidas e movidas, mas nenhuma delas afeta a outra – Deus não sofre nada com o movimento dos corpos, os corpos não encontram resistência na onipresença de Deus’* [BURTT, 2003].

Observamos que Newton compreendia que a natureza se utilizava dessa substância espiritual de forma a replicar as informações e condições iniciais propiciadas por Deus.

Outra definição interessante para nosso estudo seria a de Baruch Spinoza (1632-1677). Para ele, de forma geral, Deus era compreendido como a própria Natureza (e, portanto, as próprias leis naturais) estando, dessa forma, em toda parte. Inclusive Einstein sentia grande admiração e simpatia por essa definição, ao afirmar: “Acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia legal do mundo, não em um Deus que se preocupa com o destino e os afazeres da humanidade”. Além disso, ainda afirma o autor de “Ética”:

Deus, ou substância, consistindo de infinitos atributos, dos quais cada um expressa essencialidade eterna e infinita, necessariamente existe.

[...] Todas as coisas, repito, estão em Deus, e todas as coisas que acontecem, acontecem somente pelas leis da natureza infinita de Deus, e seguem da necessidade de Sua essência. Portanto, de modo algum se pode dizer que Deus é passivo em relação a qualquer outra coisa além de si mesmo [DIMITROV, 2008].

Por meio dessas duas interpretações, a de Newton e a de Spinoza, podemos extrair que o Espírito poderia ser compreendido de duas maneiras complementares: O conjunto de Leis Naturais e, ao mesmo tempo, substância dotada de inteligência moldando o universo, tendo como regulamento interno essas próprias Leis.

Como Jesus afirma que Deus além de Espírito é também Amor, entendemos que esse último é uma característica inata do Espírito, podendo ser considerado ou uma Lei Natural, ou o fundamento de onde todas as outras surgiriam. Podemos pensar que seria uma Lei primordial de onde todas as outras se estabelecem. Assim,

¹⁵ Embora o éter hoje não seja mais uma possibilidade, por conta do experimento de Michelson-Morley em 1887, novas constatações cosmológicas começam a revitalizar a discussão.

no nosso entender, a Termodinâmica, a Mecânica Clássica, a Dinâmica Celeste, os Princípios da Mecânica Quântica, dentre outros, teriam sido oriundas do Amor.

Ainda no Evangelho de Jesus segundo João, Capítulo 10, Versículos de 33 a 38, após o Cristo afirmar que “Eu e o Pai somos um” observou que alguns o buscavam apedrejar por se intitular Deus. Diante de tal situação, Jesus respondeu:

(...) “Não está escrito na vossa lei: ‘Eu disse: sois deuses’?¹⁶ Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas; porque declarei: sou Filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis; mas, se faço, e não me credes, crede nas obras; para que possais saber e compreender que o Pai está em mim, e eu estou no Pai”.

Verificamos (além do belo poder de argumentação de Jesus) que todos os que recebem a palavra de Deus, ou seja, compreendem que o Amor Espiritual é o mecanismo fundamental do Universo, esses também são deuses por serem um com a Sabedoria Divina.

Por fim, desse exercício percebemos que por Espírito entendemos uma substância fundamentada no intelecto (ou memória, pensamento, mente e etc.), que se consubstancia nesse Amor. Dessa forma, se subentende que esse último não é um mero sentimento, e sim estaria fundamentada na matéria. Ou seja, o Amor enunciado por Jesus é algo muito mais profundo que imaginamos. Sem ele não temos como viver plenamente a vida.

Podemos observar que de uma breve análise de um único aspecto da sabedoria de Jesus, já conseguimos extrair algumas análises muito interessantes. Por fim, de forma a encerrar essa seção, trago outro texto de Paiva Netto chamado “Matéria também é Espírito”, onde desdobramentos mais profundos acerca desse tema são realizados. Afirma o autor:

[..] Deus é Espírito, conseqüentemente Sua Política é espiritual; porquanto, no final do raciocínio filosófico mais apurado, até matéria é Espírito. Qual o seu significado? Da fartamente imaginada como concreta, depois de Einstein (1879-1955), nada restou. O que permaneceu foi a Energia, nome científico do Espírito.

Há muitas graduações de matéria, algumas das quais ainda imperceptíveis aos sentidos humanos. Existem em outras dimensões. E lá são “matéria”, pois visível aos olhos dos que por suas esferas habitam. Jesus e os Profetas não são vistos por nós. Mas onde vivem?

Graham Greene (1904-1991), famoso escritor inglês, nas suas meditações concluiu esperançoso: “*O nosso mundo (o planeta Terra) não é todo o Universo. Talvez exista um lugar onde Cristo não esteja morto*”.

Na nossa dimensão, veja-se o exemplo da luz. Você pode segurá-la com as mãos? De forma alguma! (pelo menos até agora) Mas os seus efeitos são comprováveis, e a sua curvatura no Espaço, atestada pelo famoso cientista judeu-alemão.

¹⁶ A afirmação “*Eu disse: Sois Deuses*” consta em Isaías 41:23.

(...) A revolução de Einstein no campo da Física foi nessa mesma direção: $E = mc^2$. A conceituação moderna de matéria é nuclear. A imagem da solidez foi substituída pelo circuito fissão/fusão. A liberação da energia, contida no dinamismo dos núcleos acelerados, passa pelos dedos e escapa às mãos dos que desejariam segurar a matéria, firmados em ultrapassados conceitos do materialismo dialético. Eis uma descoberta científica com sérias consequências morais, como todas o são em profundidade.

Dentro da relatividade dos conhecimentos terrenos mais avançados, ainda cativos da humilhante pobreza da linguagem humana, podemos afirmar que tudo é “matéria” sem o ser como a humanidade a vem imaginando, desde que um primata mais ousado levantou os olhos do chão, imprimindo erectilidade à sua coluna recurvada, e elevou seus olhos surpresos ao céu, maravilhando-se com o festival de estrelas que poetizam a magnificência de Deus e a Sua Infinita Misericórdia. Naquele momento, a criatura (matéria ainda bruta), clareada pelo primeiro lampejo de sua inteligência erguida às razões superiores, começou a sua difícil e tortuosa ascensão ao Criador (matéria supinamente quintessenciada). (...)

Ela é Sagrada. Mais que isso: Sacratíssima. O mau uso ou a visão enferma que se tem a seu respeito é que está equivocado. Na verdade, não existindo, da maneira como a vinham concebendo em lucubrações terrenas restritas, já faz ver a sua presença verídica na área espiritual, à medida que a compreensão dos homens se ilumina. Graças a Deus, havendo o ser humano começado a perceber a irrealidade da matéria como forma definitiva ($E = mc^2$), ela passará a ser analisada nas regiões da Vida Real.

Não vemos os Espíritos (Energia libertada) nem podemos tocá-los ainda. Todavia, nas dimensões diversas em que gravitam, os iguais se veem e convivem. Num mesmo ambiente astral, podem estar várias individualidades; contudo, os menos evoluídos só verão os Superiores se estes considerarem útil ao crescimento daqueles [...] [PAIVA NETTO, 1993].

4 A Ciência de Jesus

Uma vez estabelecido alguns aspectos da “Filosofia da Ciência de Jesus”, necessitamos agora desenvolver uma metodologia sólida de como abordar a “Ciência de Jesus”. Com isso, poderemos coletar dados, conceber teorias e compreender mais acerca da Natureza do Cristo. Tal metodologia poderia ser denominada de “Método Científico do Novo Mandamento de Jesus”¹⁷.

Essa metodologia abarcaria a maioria das características do método científico padrão, mas dotado de algumas adequações, a fim de comportar a “intuição científica”, por exemplo. Entretanto, algo não discutível, e que deve permanecer em qualquer metodologia científica, é a necessidade da reprodução laboratorial. Isso não seria um problema, visto que Jesus não criou nenhum impeditivo para que suas ações

¹⁷ Embora a proposição de um “Método Científico do Novo Mandamento de Jesus”, bem como sua fundamentação intuitiva (que foi razoavelmente desenvolvida na palestra original), seja essencial para a construção das bases da “Ciência de Jesus”, optamos por aprofundar esse assunto em outra publicação, visto que necessitaríamos abrir uma análise epistemológica muito extensa, nos perdendo do objetivo geral dessa palestra.

não fossem reproduzidas (diversos discípulos e apóstolos também replicaram tais proezas). Ele mesmo afirmou que “Em verdade, em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que Eu faço e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai”¹⁸.

Além disso, algo importante de se esclarecer é que embora muitos chamem as curas e proezas do Cristo de “sinais” ou “milagres”, Paiva Netto nos elucida que “(...) milagres existem. Só que, perante a Lei de Deus, não são milagres. Um dia, o Mecanismo Celeste que os rege será desvendado pela Ciência humana”. Ou seja, Deus não criaria leis para as quebrar logo em seguida. Assim, embora tenhamos proposto uma metodologia nova, essa não pode invalidar a já existente, visto que a ciência foi erigida sobre alguns aspectos metodológicos que, se fossem descartados, a sua própria definição se perderia.

A título de exemplo, listaremos alguns desses chamados “Milagres” realizados pelo Cristo, propondo algumas abordagens elucidativas, verificando a riqueza de conhecimentos que revolucionariam a ciência mediante o conhecimento dessas:

- Jesus multiplicou pães e peixes. Qual seria a quantidade de energia materializada no processo, e de onde o Cristo a teria retirado? Como seria resolvida a problemática físico-química de tal manifestação?
- Jesus ressuscitou Lázaro. Como seria o processo neurológico, biofísico e orgânico do processo?
- Jesus curou cegos, paralíticos e diversas outras enfermidades. Que recursos Jesus teria na sua época para realizar tais intentos? Dentro da medicina, o que seria necessário para reverter tais patologias?
- Jesus caminhou sobre as águas. Que recursos geográficos e físicos, o Cristo poderia na época se dispor ou que modelos poderíamos propor pra tal intento? Pedro também conseguiu andar e submergiu logo em seguida, por ter “pequena fé”. A fé possuiria algum poder manipulativo em relação as leis naturais?
- Jesus Ressuscitou após ter sofrido uma crucificação. Para suportar isso, a matéria que compõe o Cristo seria igual a nossa?

Ainda existem muitas outras passagens, mas essas servem como exemplificação e ponto de partida. Obviamente, ainda não sabemos como responder a muitas dessas inquirições, embora tenhamos algumas hipóteses. Além disso, Spinoza trouxe uma importante característica sobre o Cristo, que nos auxiliaria a melhor permear essas questões:

[...] Não creio que algum homem jamais tenha chegado a essa altura singular de perfeição, a não ser Cristo, a quem as ordenanças de Deus que conduzem os homens à salvação foram reveladas, não em palavras ou visões, mas imediatamente; de modo que Deus se manifestou aos apóstolos pela mente

¹⁸ Evangelho de Jesus segundo João, Cap. 14, Versículo 12.

de Cristo, como antigamente para Moisés por meio de uma voz no ar. E, portanto, a voz de Cristo pode ser chamada, como a que Moisés ouviu, a voz de Deus. Nesse sentido, também podemos dizer que a sabedoria de Deus, isto é, uma sabedoria acima da do homem, tomou a natureza do homem em Cristo, e que Cristo é o caminho da salvação [POLLOCK, 1899].

Assim, no entender do filósofo holandês, Jesus possuiria uma ligação com a informação Divina imediata, ou seja, sem intermediação, visto que se reveste de “singular perfeição”. Com isso teria pleno acesso ao conhecimento Divino, ou seja, ao da Natureza. Sendo um detentor dessa ciência, poderia se utilizar das próprias Leis Naturais (e não quebrá-las) a fim de criar o impacto necessário na sociedade. É fundamental lembrarmos que, dentro dessa análise, o Cristo não realizava tais proezas a fim de entreter uma plateia. Sua única finalidade era chamar atenção para a sua mensagem fundamentada no Amor.

Como afirma os Sociólogos da Ciência Harry Collins e Trevor Pinch no livro “*O Golem: o que você deveria saber sobre ciência*”:

Tentamos nivelar os picos da cordilheira científica que se eleva como resultado das forças da história laudatória. Um olhar retrospectivo para o nosso ponto de partida mostra o que parecem cumes incontestáveis - Monte Newton, Monte Pasteur, Monte Einstein -, uma cordilheira da verdade. Olhando para frente, entretanto, o terreno é plano. Um pequeno número de colinas subitamente desponta na planície toda vez que olhamos de relance para trás. O que são esses novos picos? Eles estavam lá ontem? Se quisermos entender como funciona a ciência, precisamos analisar como causamos o aparecimento das montanhas e das novas elevações [COLLINS; PINCH, 2003].

5 A Crença do Cientista

Ainda dentro do tema “A Ciência de Jesus”, algo muito importante de se analisar é a motivação do cientista como ferramenta metodológica para se fazer ciência. Daremos um exemplo: O já citado “Pai” da Física, Sir Isaac Newton, é considerado um dos maiores cientistas e pensadores de todos os tempos. Entre os diversos estudos que realizou, podemos listar que foi o promulgador da Lei da Gravitação Geral, criador do Cálculo Diferencial Integral, propositor de diversos princípios da Óptica Geométrica, dentre outros. Todavia, esse é o mesmo Newton que aprendeu hebraico para melhor compreender as escrituras sagradas, que tirava o chapéu a cada vez que pronunciava o nome “Deus” e que escreveu diversos trabalhos religiosos, entre eles um livro sobre o Apocalipse de Jesus e as Profecias de Daniel.

Em seu livro, que é por muitos considerado a obra mais importante da física, o “*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*”, ou simplesmente, *Principia* como muitos chamam, Newton formalizou toda Física Clássica que conhecemos e ainda estudamos hoje. Dentro dessa obra, podemos ainda extrair o seguinte trecho:

“Este belíssimo sistema de sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um Ser inteligente e poderoso. Este Ser governa todas

as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo; e por causa de seu domínio, ele costuma ser chamado de Senhor Deus”. (...)

“Do Seu verdadeiro domínio segue-se que o verdadeiro Deus é um Ser vivo, inteligente e poderoso; e de Suas outras perfeições, que Ele é supremo, ou mais perfeito. Ele é eterno e infinito, onipotente e onisciente; isto é, Sua duração vai de eternidade a eternidade; Sua presença de infinito a infinito; Ele governa todas as coisas e conhece todas as coisas que são ou podem ser feitas”. (...)

“O Deus supremo existe necessariamente, e pela mesma necessidade Ele existe sempre e em toda parte”.

É digno de nota imaginar que por trás de cada foguete lançado, cada edificação levantada (via equações newtonianas) e de cada vírgula dos livros de Mecânica Clássica, está por trás uma pessoa que enxergava em tudo a obra de Deus agindo. E nesse contexto, surgem as seguintes inquições: O quanto de sua visão religiosa o auxiliou na sistematização a natureza? A sua crença maximizou seu poder de abstração e compreensão do mundo? Poderíamos extrair algum dado sobre isso?

Talvez o fato de não conseguirmos colocar a “crença” juntamente com o “ato de se realizar pesquisa” se deva a imensa segmentação criada pelos centros de estudo, gerando essa estranheza. Observe que quando separamos as áreas dentro das universidades de saberes existentes, isso se deve a necessidade de institucionalização e organização. E nesse processo, não estaríamos perdendo alguma lógica interna que só seria possível enxergar na estrutura integrada?

Além disso, o que mais admiramos é o quanto a religiosidade é colocada por alguns como fraqueza de caráter. Se realizarmos curta pesquisa em artigos espalhados pela *web*, facilmente o veremos ser taxado de ocultista, religioso fervoroso (ou fanático), seguido da afirmação “PORÉM realizou grandes feitos para a ciência e a humanidade”. Por vezes, ainda, sua religiosidade é somente descartada do texto. Nos livros didáticos de física existem poucas (para não dizer nenhuma) informações sobre suas crenças e o quanto essas influenciaram em sua concepção do universo¹⁹.

Veja que Newton não acreditava em certos pressupostos teológicos a fim de evitar ser combatido pela cultura ou sociedade em que vivia. Pelo contrário, tanto estudava a religião que guardou diversos de seus escritos religiosos para si, pois poderia ser taxado de herético frente aos conceitos religiosos da época²⁰ por alguns segmentos da sua comunidade. Ele realmente acreditava nisso.

Embora tenhamos nos utilizado de Newton para exemplificar o ponto, existem muito outros exemplos de cientistas ou pensadores que poderíamos abordar aqui. Quantos desses não se motivaram sondar a física, química, biologia e demais saberes,

¹⁹ É importante enfatizar que num livro didático escolar ou universitário, obviamente desejamos recolher somente informações específicas sobre um determinado assunto, e naturalmente diversos pontos são deixados de fora. Só estamos trazendo ao debate a necessidade de entendermos a mente do cientista a fim de melhor se fazer ciência. E isso não se restringe somente a sua religiosidade ou crença, mas, por exemplo, ao momento histórico que viveu, seus erros antes dos acertos, sua visão filosófica, política e etc.

²⁰ Era assim considerado, pois, dentre outros pontos, não acreditava na Santíssima Trindade (era um Unitariano), como afirma Prof. Stephen D. Snobelen do Departamento de História e Filosofia da Ciência, da Universidade de Cambridge, Inglaterra [SNOBELEN, 1999].

pois acreditavam em Deus, Alá, Buda, dentre outros, nas mais diversas denominações religiosas existentes? E não eximimos nem mesmo os cientistas ateus, visto que até esses possuem seus conjuntos de crenças, como no amor ao próprio conhecimento, ou pela sensação da descoberta dos grandes mistérios da vida.

Mas, como estamos tratando do tema “Jesus muito além das Religiões” em sua segmentação científica, gostaríamos de analisar especificamente o quanto o Cristo inspirou grandes mentes na ciência como um todo. Assim, buscamos aqui trazer alguns desses que não somente professavam uma religião cristã, mas sentiam que suas pesquisas estavam em simbiose com suas crenças.

A título de exemplo, citemos o que algumas das grandes personalidades da ciência proferiram acerca de Jesus²¹. Vejamos:

“Deus fez e governa o mundo de forma invisível, e nos ordenou a amá-lo e adorá-lo, e nenhum outro Deus; honrar nossos pais e mestres, e amar nosso próximo como a nós mesmos; e ser moderados, justos e pacíficos, e ser misericordiosos até com os animais brutos. E pelo mesmo poder pelo qual deu vida primeiramente a todas as espécies de animais, ele é capaz de reviver os mortos, e reviveu a Jesus Cristo, nosso Redentor, que subiu aos céus para receber um reino e preparar um lugar para nós, e é o próximo em dignidade de Deus, e pode ser adorado como o Cordeiro de Deus, e enviou o Espírito Santo para nos confortar em sua ausência, e por fim retornará e reinará sobre nós”.

Sir Isaac Newton (1642–1727).

“Conhecemos Deus somente por Jesus Cristo. Sem este mediador, toda comunhão com Deus é retirada; por meio de Jesus Cristo conhecemos a Deus. Todos aqueles que afirmaram conhecer a Deus e prová-Lo sem Jesus Cristo tiveram apenas provas fracas. Mas como prova de Jesus Cristo temos as profecias, que são provas sólidas e palpáveis. E essas profecias, sendo cumpridas e comprovadas pelo evento, marcam a certeza dessas verdades e, portanto, a divindade de Cristo. Nele, então, e por meio dele, conhecemos a Deus”

Blaise Pascal²² (1623–1662).

“Teólogos previdentes estão agora trabalhando para extrair o metal eterno dos ensinamentos de Jesus e forjá-lo para sempre”.

Max Planck²³ (1858–1947) .

²¹ Essa citações são muito bem documentadas verificadas. Todavia, me utilizei do *eBook* de Tihomir Dimitrov “50 Nobel Laureates and Other Great Scientists who Believe in God” [DIMITROV, 2008] onde existe uma gama de compilações existentes sobre o assunto. Por isso, todas as máximas contidas nessa seção (com exceção das de Einstein) estão contidas no mesmo.

²² Fundador da Hidrostática, Hidrodinâmica e da Teoria das Probabilidades. A história religiosa de Pascal é muito interessante e essa máxima não foi sua única acerca de Jesus. Em seu livro “Pensées” (*Pensées* em francês) podemos recolher diversas outras.

²³ Ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1918 “por seu trabalho no estabelecimento e desenvolvimento da teoria dos quanta elementares”. É considerado o “Pai da Mecânica Quântica”.

“A pregação prática da ciência moderna — e esse é o pregador mais insistente e eficaz do mundo hoje — é extraordinariamente parecido com a pregação de Jesus. Sua tônica é o serviço, a subordinação do indivíduo ao bem do todo. Jesus pregou isso como um dever — por causa da salvação do mundo. A ciência prega isso como um dever — em prol do progresso mundial.

Jesus também pregou a alegria e a satisfação do serviço. ‘Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida’ ”.

Robert Andrews Millikan²⁴ (1868–1953).

“Desde a mais tenra infância aprendi a ver em Jesus o exemplo supremo de quem ama o próximo e expressa esse amor em ações efetivas, que sabe que as pessoas podem encontrar suas almas as perdendo em favor de algo de grande valor, que prefere morrer do que negar a verdade em favor da visão popular sustentada por seus contemporâneos mais respeitados. Que o espírito de Jesus viva tão vitalmente nos homens hoje me faz ter esperança de que, seguindo seus passos em meu curto caminho, eu também possa viver para sempre”. (...)

“Os ensinamentos de Jesus e o exemplo de Sua vida formam o guia mais confiável que encontrei para moldar minhas próprias ações. É porque aceito Sua liderança que me considero um cristão”.

Arthur Holly Compton²⁵ (1892–1962).

“A imitação de Jesus é o caminho para salvar sua vida, eu penso. Fora disso, nada sei”.

Arthur Schawlow²⁶ (1921–1999).

“(…) Nenhuma descoberta científica foi tão importante quanto a revelação da lei do amor por Jesus, o Crucificado. Pois esta lei é, de fato, a da sobrevivência das sociedades humanas”.

“(…) As palavras de Jesus penetram profundamente na realidade da vida. Elas ignoram a filosofia; elas quebram todas as convenções; são tão surpreendentes que, até hoje, achamos difícil entendê-las. Para quem obedece à lei da selva, a ordem de amar o próximo como a si mesmo parece absurda”.

Alexis Carrel²⁷ (1873–1944).

Por fim trago trecho de entrevista concedida por Einstein contida no livro “Einstein: Sua Vida, Seu Universo” de Walter Isaacson:

²⁴ Ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1923 “por seu trabalho sobre a carga elementar da eletricidade e sobre o efeito fotoelétrico”. Millikan determinou a carga do elétron e verificou a equação fotoelétrica de Einstein.

²⁵ Ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1927 pela descoberta do “efeito Compton”, um dos grandes fundamentos da física quântica.

²⁶ Co-inventor do laser e ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1981 por “sua contribuição no desenvolvimento da espectroscopia a laser”.

²⁷ Ganhador do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1912 “por seu trabalho em sutura vascular e transplante de vasos sanguíneos e órgãos”. Carrel criou sozinho o método de transplante de órgãos de um corpo humano para outro. Ele é o fundador da transplantologia moderna.

Até que ponto o senhor é influenciado pelo cristianismo? “Quando criança, recebi instrução tanto sobre a Bíblia como sobre o Talmude. Sou judeu, mas sou fascinado pela luminosa figura do Nazareno.”

O senhor aceita a existência histórica de Jesus? “Sem dúvida! Quem pode ler os Evangelhos sem sentir a presença real de Jesus? Sua personalidade pulsa em cada palavra. Não há nenhum mito que esteja imbuído de tanta vida.”

O senhor acredita em Deus?

Não sou ateu. O problema aí envolvido é demasiado vasto para nossas mentes delimitadas. Estamos na mesma situação de uma criancinha que entra numa biblioteca repleta de livros em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito esses livros. Ela não sabe de que maneira, nem compreende os idiomas em que foram escritos.

A criança tem uma forte suspeita de que há uma ordem de mistérios na organização dos livros, mas não sabe qual é essa ordem. É essa, parece-me.. a atitude do ser humano, mesmo do mais inteligente, em relação a Deus. Vemos o universo maravilhosamente organizado e que obedece a certas leis; mas compreendemos essas leis apenas muito vagamente [ISAACSON, 2007].

Muitos outros não citaram explicitamente Jesus, mas se referiram a Ele por meio dos Evangelhos, do próprio Deus Cristão, de suas máximas, dentre outros. Um exemplo seria o incrível astrônomo Johannes Kepler (1571–1630) quando afirma que “*Visto que nós, astrônomos, somos sacerdotes do Deus supremo em relação ao livro da natureza, convém que não pensemos na glória de nossas mentes, mas, sobretudo, na glória de Deus*”.

Aos que possam acreditar que tais afirmações sejam somente eventos isolados dentro de uma coletividade de amostras maior, propomos um simples exercício: Dentro da história da ciência, escolhamos os grandes cientistas e matemáticos que criaram áreas novas ou propuseram novidades que revolucionaram a ciência. Dentre esses, selecionemos aqueles que eram cristãos ou tinham simpatia por alguma vertente do cristianismo. Limitando ainda mais, optaremos por aqueles que realmente enxergavam que não havia distinção entre sua pesquisa e sua crença. A partir disso, é possível listar as seguintes personalidades:

James Simpson (1811-1870): Anestesiologia e Ginecologia;

Joseph Lister (1827-1912): Cirurgia Antisséptica;

Joseph J. Thomson (1856-1940): Física Atômica;

Louis Pasteur (1822-1895): Bacteriologia, Imunologia e Microbiologia;

John Ray (1627-1705): Biologia e História Natural;

Isaac Newton (1642-1727): Gravitação, Física Clássica e Cálculo Infinitesimal;

Gottfried Leibniz (1646-1716): Cálculo Infinitesimal;

Johannes Kepler (1571-1630): Mecânica Celeste;

Charles Babbage (1791-1871): Ciência da Computação;

Lord Kelvin (William Thomson) (1824-1907): Termodinâmica;

Carl Friedrich Gauss (1777-1855): Geometria Diferencial e Teoria dos Números;

John William Strutt (1842-1919): Dispersão de Rayleigh;

James Clerk Maxwell (1831-1879): Eletrodinâmica e Eletromagnetismo;
 André-Marie Ampere (1775-1836): Eletrodinâmica e Eletromagnetismo;
 Michael Faraday (1791-1867): Eletrodinâmica e Eletromagnetismo;
 John Ambrose Fleming (1849-1945): Eletrônica;
 John Eccles (1903-1997): Neurofisiologia;
 Galileu Galilei (1564-1642): Física Experimental e Astronomia;
 Gregório Mendel (1822-1884): Genética;
 Nicolau Copérnico (1473-1543): Cosmologia Heliocêntrica;
 Blaise Pascal (1623-1662): Hidrostática e Hidrodinâmica;
 Charles Townes (1915-2015): Ciência do Laser;
 Arthur Schawlow (1921-1999): Ciência do Laser;
 Leonhard Euler (1707-1783): Análise Matemática;
 Richard Smalley (1943-2005): Nanotecnologia;
 Bernhard Riemann (1826-1866): Geometria Não Euclidiana;
 David Brewster (1781-1868): Mineralogia Óptica;
 Max Planck (1858-1947): Mecânica Quântica;
 Werner Heisenberg (1901-1976): Mecânica Quântica;
 James Joule (1818-1889): Termodinâmica;
 Erwin Schroedinger (1887-1961): Mecânica Quântica;
 Nicolau Steno (1638-1686): Estratigrafia, Anatomia e Geologia;
 Alexis Carrel (1873-1944): Transplantologia;
 Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962): Estatística Moderna e Biologia Darwinista;
 Georges-Henri Édouard Lemaître (1894-1966): Teoria do Big Bang;
 John Charlton Polkinghorne (1930-2021): Teoria Quântica de Campo;
 Arthur Stanley Eddington (1882-1944): Limite de Eddington.

Existem ainda inúmeros outros cientistas que manifestaram seu pensamento por Jesus. Realizamos aqui somente um recorte dentre os considerados mais proeminentes. Somente a título de curiosidade, verificamos que quase a totalidade da frentes da física foi originada por cientistas cristãos.

O que podemos observar disso é que, mesmo sendo uma lista restrita, ainda encontramos muitas personalidades que proporcionaram grandes avanços para a Ciência. Se agora voltarmos e ampliarmos a pesquisa trazendo pesquisadores de outras religiões fora do Cristianismo, como do Judaísmo, Islamismo, Budismo e etc., o quadro se ampliaria muito. Além disso, nem computamos os que possuíam religiosidade independente de uma religião, ou de alguns ateus e agnósticos que atuaram e atuam na sociedade munidos de uma moral e ética muito superiores a de alguns que se dizem religiosos.

Ou seja, a crença do cientista pode propiciar grandes constatações acerca do método para verificar a realidade da natureza. Os chamados “*insights*”, ou intuições (que também fazia parte do método científico originalmente idealizado) que se

desdobraram em descoberta física, também foi o Cristo agindo por meio de seus ensinamentos, evidenciando as nuances universais.

Por isso, se faz necessário observar que, muitas vezes, no formato pré-moldado e rígido de um *paper*, existe por detrás um cientista que, antes de tudo, é um ser humano com camadas e mais camadas de riqueza cultural, política, religiosa e etc. Camadas essas que devem ser também analisadas quando esses pesquisadores quebram uma proposição longeva da ciência, ou novos caminhos são descortinados, a fim de que mais vezes verifiquemos esse tipo de situação se repetindo.

6 Conclusão

É simples constatar que nas bases da física, bem como na de vários ramos da ciência, existam princípios metafísicos que nortearam seus desenvolvimentos iniciais. Burttt nos revela isso, quando dialoga sobre Descartes:

A convicção de que sua física matemática tinha sua contrapartida completa na estrutura da natureza estava sendo continuamente confirmada pragmaticamente, mas Descartes não estava satisfeito com tal probabilismo empírico. Ele estava ansioso para obter uma garantia absoluta de que suas idéias matemáticas claras e distintas deveriam ser eternamente verdadeiras sobre o mundo físico, e ele percebeu que um novo método seria necessário para resolver essa dificuldade final.

[...] [Descartes] resolveu satisfatoriamente (para si mesmo) [esse problema] concebendo as leis matemáticas da natureza como estabelecidas por Deus, cuja eterna invariabilidade de cuja vontade é dedutível de sua perfeição. Os detalhes dessa metafísica são apresentados no **Discurso**, nas **Meditações** e nos **Princípios**, onde ela é alcançada pelo método da dúvida universal, o famoso “cogito ergo sum”, e as provas causais e ontológicas da existência e perfeição de Deus. No que diz respeito à sujeição de seu mobiliário mental ao método da dúvida universal, ele havia decidido dez anos antes, como nos diz no Discurso, fazer a tentativa assim que estivesse adequadamente preparado para isso [BURTT, 2003]

Ou seja, o método científico se utilizava de aspectos Divinos para validá-lo. Não somente Descartes, mas Francis Bacon e Galileu também se utilizavam dessa religiosidade e a impregnaram em seus estudos e conclusões.

Todavia hoje, esse tipo de abordagem só se verificará plenamente por meio do diálogo fraterno entre ciência e religião. Somente assim, cientistas e religiosos teriam mais abertura para evidenciar suas crenças e fundamentos espirituais, já que agora teria relevância científica. Como um benéfico corolário disso, fatalmente tais verificações acadêmicas começariam a também fazer parte do pensamento religioso e certa renovação de pensamento começaria por dentro.

Por fim, finalizando esse subtema “Jesus e a Física”, verificamos que Jesus se encontra muito além das Religiões, pois também é observado na Física, na Matemática, na Medicina, ou seja, nas ciências como um todo. Isso ocorre todo dia graças a estudiosos que, por meio de suas pesquisas, se utilizaram inconscientemente

da metodologia do Amor pela humanidade, pelo conhecimento e pela vida para tratar um doença, educar seus alunos e evidenciar novas concepções do Universo.

Veja que próprio Jesus disse que enviaria o Paráclito para nos ensinar todas as coisas: “Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito²⁸”. Assim, por que a ciência e os cientistas não seriam também uma das manifestações desse Espírito Santo?

Devemos observar que ponto central de toda a Boa Nova de Jesus não são os fenômenos ou “sinais”, como dito no texto bíblico²⁹ que desencadeariam uma análise mais profunda da Ciência de Jesus, mas sim seu Amor. Talvez, a maior revolução científica que verificaremos não seja a origem da Matéria e Energia Escura, a prova que partículas seriam somente cordas vibrando em espaços multidimensional, ou o descobrimento da origem bioquímica da vida. Mas sim, que tudo isso sejam formas de manifestações desse Amor. Substância essa que não é um mero sentimento, mas uma matéria espiritual elementar, o fundamento da estrutura do cosmos, o éter científico. Jesus antecipou essa descoberta para nós e o aplicou, dando sua vida para isso. Basta que nós a verifiquemos agora em cada singularidade universal. Do contrário, corremos o risco de não sobrevivermos para fazer a ciência do amanhã.

²⁸ Evangelho de Jesus segundo João, Cap. 14, Ver. 26.

²⁹ Aliás, Jesus repreendeu quem os exigia. Vide Evangelho de Jesus segundo Mateus, Cap. 16.

FOR ENGLISH READERS

This lecture was given in Portuguese. If you want an English version of it, just send me an email: mail@julianobento.com.

ABSTRACT: Transcription of the lecture given by Juliano Carvalho Bento during the 14th Permanent International Forum Jesus: *Scientia ad Deum*, created by José de Paiva Netto, on October 29, 2009 at the Auditorium of UERJ (State University of Rio de Janeiro) , with support from PROEPER (Program for Studies and Research on Religions of the Center for Social Sciences) at UERJ. This article was revised and expanded by the author on March 2, 2022.

APÊNDICES

1 Release Site UERJ

Conferência busca aproximar Ciência e Religião

30/09/2009

Figura 2 – *Print Screen* do Portal da UERJ noticiando o fórum em 30/09/2009.

O Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões (Proeper), do Centro de Ciências Sociais (CCS) da UERJ, realiza, no dia 13 de outubro, a conferência *Jesus muito além das religiões*. O evento ocorre no auditório 13, 1º andar, Pavilhão Reitor João Lyra Filho, das 17h às 21h. A conferência faz parte da 14ª edição do Fórum Internacional *Jesus: Scientia ad Deum*, promovido pela Legião da Boa Vontade (LBV).

Para a Coordenadora Executiva do Proeper, Telma da Gama, o principal objetivo do evento é aproximar o meio acadêmico do discurso religioso: “O Proeper se propõe a atender toda a comunidade religiosa do Rio de Janeiro. Seguindo essa linha, buscamos, ao realizar esta conferência na UERJ, aproximar a Academia da religiosidade” – afirmou.

Diversas áreas acadêmicas estarão representadas na mesa de debates da conferência. A programação completa está disponível no site da LBV (<<http://www.boavontade.com/inc/interno.php?cm=80043&cs=64&ci=1>>).

Segundo André Luis, coordenador do Fórum no Rio de Janeiro, o evento segue uma linha de valorização do nome Jesus: “Nosso objetivo é fazer entender

Jesus como algo além da fé simplesmente, sem desmerecê-la, logicamente. Buscamos uma igualdade entre fé e razão, onde uma não deve excluir a outra”.

O Fórum já promoveu debates em diversas instituições acadêmicas do país, como a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade de Brasília (UnB).

Mais informações pelo telefone 2334-0281.

Assessor de Imprensa: Marcio Cordovez 2334-2185. imprensa.comuns@gmail.com

2 Release Portal Boa Vontade

UERJ sediará edição do Fórum Internacional Permanente Jesus, da LBV

A 14ª edição debate Jesus muito além das religiões

No próximo dia 2 de outubro de 2009, a partir das 17 horas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) sediará mais uma edição do Fórum Internacional Permanente Jesus, Scientia ad Deum (Conhecimento para Deus). Criado pelo radiologista e jornalista José de Paiva Netto, o fórum já promoveu debates em diversas instituições acadêmicas do país, a saber: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); Universidade de São Paulo (USP), Campus São Carlos e São Paulo; Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro; Centro Cultural São Paulo; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade de Brasília (UnB).

Nesta edição o fórum ocorrerá na UERJ que inseriu o evento dentro de um de seus programas de pesquisa na área de Ciências Sociais tendo como tema Jesus — Muito além das Religiões. A escolha do tópico foi inspirada em uma célebre frase de Paiva Netto que convida as áreas do Saber Humano a expandirem os conceitos, as pesquisas, as definições sobre o Mestre dos Mestres: “Jesus é, acima de tudo, uma generosa e atualíssima idéia em marcha que merece ser vivida e estudada por todas as almas anti-sectárias libertas de preconceitos e tabus”.

A mesa de debates será composta por representantes de diversas áreas acadêmicas. Trazendo os convidados e suas respectivas abordagens:

Tema: O Humanismo Cristão

Convidada: Profa. Maria Aldice de Attayde (UERJ) — Bacharel e licenciada em História, mestre em Ciências Sociais, doutoranda em Educação, professora de História. Coordenadora de Ciências Sociais e História da América na Universidade Santa Ursula - USU e diretora-geral do Centro de Ensino Superior de Valença.

Tema: Jesus e a Física

Convidado: Juliano Carvalho Bento (LBV) — Bacharel em Física pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Coordenador do Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma e do Fórum Internacional Permanente Jesus: Scientia ad Deum, fundado e criado respectivamente por José de Paiva Netto.

Tema: O cumprimento das profecias acerca de Jesus

Convidado: Prof. Carlos Frederico Charret Brandt (UERJ) — Graduado e Mestre em Física pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física Teórica, atuando principalmente nos seguintes temas: colapso gravitacional com formação de buracos negros e singularidades nuas, fluido anisotrópico e soluções exatas das equações de Einstein, energia escura, modelos inomogêneos e universo acelerado.

Tema: Jesus e a Pedagogia do Cidadão Ecumênico

Convidada: Pedagoga Sueli Periotto (LBV), graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia das Ciências Humanas. Diretora do Instituto de Educação José de Paiva Netto e apresentadora do programa Educação em Debate, da Super Rede Boa Vontade de Rádio.

Tema: Jesus, tecnologicamente, uma visão ampliada

Convidado: Prof. Antonio Carlos Moreira da Rocha (UERJ) Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestrado em Tecnologia pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, Especialização em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Escola de Engenharia da UFRJ. Atualmente é Professor Assistente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

Participe você também de mais este importante debate sobre a Majestade de Jesus perante o passado, o presente e o futuro da humanidade. Inscreva-se agora ligando para (21) 2516-5408.

Referências

- BURTT, E. *The Metaphysical Foundations of Modern Science*. 1. ed. Mineola, New York: Dover, 2003. ISBN 0486425517; 9780486425511. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 21.
- COLLINS, H.; PINCH, T. *O Golem: o que você deveria saber sobre ciência*. [S.l.]: Editora da Unesp, 2003. ISBN 9788571394971. Citado na página 15.
- DIMITROV, T. *eBook “50 Nobel Laureates and Other Great Scientists who Believe in God”*. 2008. <<http://nobelists.net>>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 17.
- Equipe FMEC, da LBV. “*Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV*”. 2022. <<https://www.forumespiritoeciencia.org>>. Citado na página 9.
- ISAACSON, W. *Einstein - Sua Vida , seu Universo*. 1. ed. Brasil: Companhia Das Letras, 2007. Citado na página 19.
- PAIVA NETTO, J. *Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo*. São Paulo, Brasil: Elevação, 1990. Vol. II. Disponível em: <<https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/materia-tambem-e-espírito>>. Citado na página 3.
- PAIVA NETTO, J. *Matéria também é Espírito*. 1993. <<https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/materia-tambem-e-espírito>>. Citado na página 13.
- PAIVA NETTO, J. “*O Sentido de Religião*”. 2007. <<https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/o-sentido-de-religiao>>. Citado na página 7.
- PAIVA NETTO, J. “*Einstein e a religião cósmica*”. 2008. <<https://www.paivanetto.com/pt/ciencia/einstein-e-religiao-cosmica>>. Citado na página 7.
- PAIVA NETTO, J. *É Urgente Reeducar*. 1. ed. São Paulo, Brasil: Elevação, 2015. Citado na página 6.
- PAIVA NETTO, J. *Jesus e a Cidadania do Espírito*. 1. ed. São Paulo, Brasil: Elevação, 2019. Citado na página 6.
- POLLOCK, F. *Spinoza his Life and Philosophy*. 2. ed. London: Duckworth and Co., 1899. Citado na página 15.
- SNOBELEN, S. D. Isaac newton, heretic: The strategies of a nicodemite. *The British Journal for the History of Science* vol. 32 iss. 4, v. 32, dec 1999. Citado na página 16.